

ARQUITETURAS ENTRE O PLANO E A CIDADE: os projetos do engenheiro-arquiteto Otávio Roscoe no contexto de modernização de Currais Novos/RN (década de 1950)

Meidejane de Medeiros Lopes
HCurb/UFRN
meidejaneml@hotmail.com

George Alexandre Ferreira Dantas
PPGAU/UFRN
georgeafdantas@ct.ufrn.br

Resumo: A produção e discussão dos anos 1940 e 1950 foram cruciais para a consolidação da arquitetura modernista no Brasil como linguagem hegemônica. Além da realização de obras e debates icônicos, que, de maneira geral, foram bem analisados pela historiografia, esse processo de consolidação só foi possível também pela disseminação de uma cultura técnica que se manifestou, por exemplo, na formação de escritórios cuja atuação foi abrangente e, muitas vezes, de escala nacional e para além dos grandes centros urbanos. Nesse sentido, este artigo propõe discutir a atuação do escritório URBAN (sediado em Belo Horizonte) do engenheiro-arquiteto mineiro Otávio Roscoe no contexto de modernização da cidade de Currais Novos nos anos 1950. A cidade da região do Seridó Potiguar se ressentia economicamente, nos anos 1940, da crise da cultura do algodão. Contudo, a descoberta das minas de xelita permitiu estruturar um novo ciclo de modernização econômica e urbana que, ao cabo, seria decisivo para a conformação da sua estrutura e paisagem urbanas até os anos 1980, pelo menos. Para tanto, a elaboração do Plano Urbanístico da cidade por Roscoe em 1953 seria fundamental. Além do Plano, o processo de modernização de Currais Novos seria marcado por uma série de obras públicas e privadas inovadoras, também projetadas por Roscoe, que, por um lado, ajudaram a definir essa nova estrutura urbana em expansão e, por outro, permitem discutir as experimentações formais e as possibilidades da linguagem modernista nos vários contextos do país. Para tanto, analisa-se mais detidamente as soluções (construtivas, espaciais e formais) para o Hotel Tungstênio e para a Agência do Banco do Brasil. Ao observar a relação arquitetura e espaço e paisagem urbanas, busca-se compreender os processos de circulação de ideias, de técnicas construtivas, de formação do campo profissional da arquitetura, enfim, o “horizonte de possibilidades” da modernização no Brasil.

Palavras-chave: arquiteturas modernistas. Otávio Roscoe. Análise de projeto.

Abstract: The architectural production and discussion in the 1940s and 1950s were crucial to the consolidation of modernist architecture in Brazil as a hegemonic language. Aside the accomplish of iconic works and debates that were well analyzed by historiography in general, this process of consolidation was only possible by the spread of a technical culture that was manifested, for example, on the formation of technical offices, which worked many times in a national scale and further great urban centers. Thus, this paper aims to analyze the projects developed by the engineer-architect Otávio Roscoe to Currais Novos city during 1950s. Currais Novos, a small city of Brazilian Northeast, suffered of cotton economical industry crisis during 1940s. With the discovery of mines of scheelite led to a new cycle of urban and economic modernization that would become crucial to conform its urban structure till at least 1980s. For that, the development of a Master Plan by Roscoe, in 1953, would be fundamental, as well as a series of innovative public and private works designed also by Roscoe that defined important parts of the urban landscape, as Tungstenio Hotel and the building of Banco of Brazil. All these

projects are thus methodologically analyzed through its constructive, spatial and formal solutions. In conclusion, this paper aims to discuss the relations of ideas and technological systems circulation, the specificities of a professional field formation, and the “horizon of possibilities” of modernization in Brazil.

keywords: modernists architectures. Otávio Roscoe. Project analysis.

INTRODUÇÃO

O conjunto de ações e reformas urbanas de caráter modernizador por que a cidade de Currais Novos, na região Seridó do Rio Grande do Norte, passaria a partir de meados da década de 1950 exige, como é de praxe nos trabalhos de história urbana, um entrecruze de aportes. Pode até tomar como ponto de partida as questões de história política e econômica, mas essa encruzilhada necessita – fundamentalmente, diga-se – ser ancorada na compreensão da estrutura e paisagem urbanas como elementos fundamentais para discutir relações de poder, temas e interesses em disputas, representações e as próprias determinações das mudanças, assim como, das permanências.

Assim, a contratação do escritório técnico do engenheiro-arquiteto Otávio Roscoe para desenvolver o Plano urbanístico da cidade de Currais Novos não se entende sem a rearticulação produtiva da economia da região com a descoberta de minas de xelita (schellita). Do mesmo modo, não se desvincula das questões políticas, com a ascensão do grupo político do Desembargador Tomaz Salustino, cuja posição econômica lhe deu protagonismo em nível estadual. Contudo, o projeto não foi mera consequência dessas injunções. Mais além, as peças técnicas – frutos dos processos mais amplos de consolidação dos campos profissionais da arquitetura, da engenharia e, como desdobramento, do urbanismo e do planejamento – são cruciais para entender como as (novas) questões urbanas seriam articuladas e pontuariam também, no caso de Currais Novos, o desenvolvimento urbano da cidade até os anos 1970, pelo menos.¹

Este artigo parte então desse contexto para aprofundar a análise e discussão de um aspecto, a princípio, mais específico: os projetos e obras arquitetônicos desenvolvidos por Roscoe nesse momento, em especial, as soluções (construtivas, espaciais e formais) para o Hotel Tungstênio e para a Agência do Banco do Brasil. Ao observar a relação arquitetura e espaço e paisagem urbanas, busca-se compreender os processos de circulação de ideias, de técnicas construtivas, de formação do campo profissional da arquitetura, enfim, o “horizonte de possibilidades” da modernização no Brasil.

A possibilidade de discussão em torno das obras e atuações que vão além dos grandes nomes da arquitetura brasileira (invariavelmente modernista), que por vezes se funda nos registros (e lamentos) da ausência na historiografia, não é e não pode servir apenas para preencher lacunas. Não é tampouco para apenas ampliar os casos a partir de uma mesma perspectiva narrativa. Ambas tarefas são importantes, isso é inegável. Afinal, trabalhos que se proponham a interpretações abrangentes necessitam de uma base de estudos monográficos consistentes e diversificada. Mais ainda, ou *pari passu* ao menos, a incursão por trajetórias pouco conhecidas ajudam a construir um quadro mais complexo e a entender as contradições dos processos de modernização ao longo da forte urbanização por que passaram as cidades brasileiras ao longo do século XX.

¹ Sobre o lugar central do Plano Urbanístico desenvolvido pelo escritório de Roscoe para o planejamento e crescimento de Currais Novos, Cf. LOPES, 2011 e 2012. Sobre o ciclo de modernização urbana impulsionado pela economia do algodão, nas primeiras décadas do século XX, Cf. BARROS, 2008.

Processo marcado também por dois aspectos que nos interessam, pelo menos, pontuar mais de perto neste artigo. Primeiro, pela atuação abrangente de vários escritórios de arquitetura, engenharia e construção pelo Brasil. A trajetória por mais de cinco décadas da produção do Escritório Saturnino de Brito, por exemplo, é relevante para entender as possibilidades de ação e de relação institucional com governos estaduais e municipais, expandindo os encargos iniciais, auxiliando ou assumindo diretamente a gestão de serviços urbanos, além do papel na formação de profissionais e na abertura de campos de trabalho (Cf. FERREIRA et al., 2008). O papel dos muitos escritórios, como o dos Coimbra Bueno, envolvidos com o desenho e a construção de Goiânia, ou dos que participaram do concurso para Brasília, ou mesmo do URBAN, de Roscoe, aponta para uma porta de pesquisa – sobre a formação e consolidação da cultura técnica no país em meados do XX – que demanda ainda ser mais explorada.

Um segundo aspecto diz respeito à produção da arquitetura chamada de art déco. Mais do que um “estilo” de transição, ou um modernismo “incompleto”, vários trabalhos (e.g. BARTHEL, 2015; CORREIA, 2010; QUEIROZ, 2008; QUEIROZ e ROCHA, 2007) apontam tanto para a grande produção vinculada ao art déco nos processos de modernização de meados do século XX quanto para o caráter experimental – do ponto de vista plástico, espacial e de técnica construtiva – das obras.

Assim, este artigo se desdobra em duas partes, considerando as limitações de espaço e a necessidade de priorizar a exposição da documentação compulsada e reconstruída para a história da arquitetura. Uma primeira trata do contexto de contrato e elaboração do Plano do escritório URBAN e, depois, a segunda aborda de maneira mais detida os projetos de Otávio Roscoe para Currais Novos.

Busca-se assim manter o norte metodológico de, como já delineou Adrian Gorelik:

“reconstruir os mais diversos contextos em que a arquitetura se intersecta e vai ganhando inteligibilidades; busca encontrar um novo lugar para o historiador da arquitetura como historiador da cultura. Mas um lugar que, por sua vez, também permite indagar melhor o mais especificamente arquitetônico, já que, heterotópica por excelência, a arquitetura precisa desse olhar estrábico para ser entendida cabalmente” (GORELIK, 2011).

CURRAIS NOVOS EM NOVO CICLO DE MODERNIZAÇÃO URBANA: O CONTEXTO DO PLANO DO ESCRITÓRIO URBAN

A importância da fazenda no processo de ocupação dos territórios era fato corrente nos centros urbanos do Rio Grande do Norte, mas, apesar das primeiras construções datarem da época dos currais novos do pernambucano Capitão-mor Galvão, foi a construção de uma capela que permitiu que o primitivo núcleo urbano de Currais Novos se desenvolvesse.

Efetivado como cidade em 1920, o núcleo espacial começava a repercutir o fortalecimento da concepção de uma modernidade urbana decorrente dos efeitos da cultura do algodão. Nesse mesmo período, Currais Novos apresentava 12 ruas, uma avenida, duas praças, três travessas e como elementos marcantes destacavam-se a igreja, o mercado público, a prefeitura municipal e o cemitério.

Nesse sentido, ressalta-se que a busca por uma paisagem urbana em aparente diálogo com a realidade na qual estava inserida e estruturada em bases técnicas, ainda que incipientes, era recorrente desde as primeiras décadas do século XX, implicando na adoção de símbolos diversos de modernidade ao cotidiano da cidade potiguar.

Nos anos 1940, quando a economia da cidade atravessava a crise da cultura do algodão, a descoberta das minas de xelita permitiu estruturar um novo ciclo de

modernização econômica e urbana, que ao cabo, seria decisivo para a conformação da sua estrutura e paisagens urbanas até os anos 1980, pelo menos.

Nessa perspectiva, quando Sílvio Bezerra de Melo assumiu a prefeitura municipal (1948-1953), medidas com claro conteúdo urbanístico passaram a ser adotadas. Acentuaram-se as preocupações com a expansão da cidade e com a consolidação de uma base legal – segurança jurídica – em torno da propriedade privada. Do mesmo modo, foram instituídos instrumentos de desapropriação a fim de viabilizar a ação do poder público na realização de grandes obras.

Envolvendo um amplo elenco de questões, ainda que de forma elementar, um Plano Urbanístico foi entregue à prefeitura de Currais Novos em janeiro de 1953. A “Planta de Dr. Sílvio”, denominação popular do Plano, foi elaborada por Otávio Roscoe, profissional atuante no Estado de Minas Gerais, e sua equipe do escritório URBAN – Engenharia, Projetos, Topografia e Urbanismo Ltda, sediado em Belo Horizonte.

A peculiaridade do desenho adotado nesse instrumento urbanístico consistia na sobreposição de diversas informações, as quais permitiam tanto reconstituir a urbe entre os anos de 1952 e 1953, ao registrar graficamente sua topografia, as principais áreas alagadiças e a localização cadastral dos imóveis (com destaque para as principais edificações públicas e privadas), quanto indicar novos traçados, alinhamentos para algumas ruas e construções existentes, demarcar a inserção de áreas verdes, de novos equipamentos urbanos de saúde, lazer e educação, e o parcelamento do solo em lotes. Subtende-se, ainda, que nas propostas relativas à estética da cidade, foram identificadas as construções que poderiam ser removidas com maior facilidade.

Além de consubstanciar grande parte das ações, alterações nos padrões dos serviços e obras efetivadas na administração de Sílvio Bezerra, Otávio Roscoe incorporou obras arquitetônicas ao Plano Urbanístico, grande parte de sua autoria. Diretamente relacionada ao Plano, portanto, a adoção de uma nova arquitetura (com elementos e soluções que a aproximam ao modernismo hegemônico e, sobretudo, ao art déco) visava marcar a paisagem em transformação, anunciando a implantação de um novo padrão arquitetônico local.

Nesse Plano, ao contrário das propostas para a instalação dos equipamentos públicos (estruturas de educação, lazer e assistência médica) nas áreas de expansão e com certa tendência à dispersão espacial, parte dos projetos executados por Roscoe e sua equipe adquiriram uma conotação fundamental no processo de estruturação urbana, instalando-se em pontos estratégicos da cidade.

É nesse contexto que, por meio do exercício direto de cargos públicos – na busca por acrescentar poder político ao crescente poder econômico – empresários da mineração local atuaram sobremaneira na modernização de Currais Novos. Atendendo ao fato da cidade ter adquirido destaque nos cenários nacional e internacional através da produção mineral, tendo conseqüentemente sua dinâmica alterada e a geração de empregos ampliada, novos serviços foram sendo oferecidos e equipamentos instalados.

Na década de 1950, Currais Novos transformou-se numa “vitrine dos mais sofisticados equipamentos urbanos de que se tem notícia na região do Seridó naquele momento” (MEDEIROS, 2010 apud LOPES, 2011). Respirando ares de modernidade, o município recebeu as instalações de uma rádio, de um posto de puericultura, de uma agência bancária, de um hotel, de um cine-teatro, de clubes, a exemplo do Aero Clube de Currais Novos (Figura 1), de indústrias, como a Mina Brejuí (Figura 2), entre outros.

Figura 1 – Aero Clube de Currais Novos. Fonte: LOPES, 2011, p. 48.

Figura 2 – Cooperativa de Consumo Popular Brejuí. Fonte: Meidejane Lopes, 2011.

É válido pontuar que outros arquitetos provenientes do Estado de Minas Gerais, ou profissionais com formação similar, levaram sua contribuição para o município. Como exemplo, na edição de 28 de julho de 1948 do Jornal A República, em matéria intitulada *A verdade sobre a mina de xelita “Brejuí” em “Currais Novos”*, é dada a informação de que o projeto da vila operária da Mina Brejuí foi confiado ao professor Alberto Mazzoni, lente catedrático da Escola Normal de Minas e Metalurgia de Ouro Preto (LOPES, 2012, p. 05). Nesse panorama, Hugo Segawa afirma que:

Esse trânsito de profissionais pelo país simboliza uma troca e um enriquecimento de valores, que como sementes ao vento, vão desenvolver novas atitudes em outras paragens. [...] Essas migrações caracterizaram um processo de transferência de conhecimento e tecnologia de regiões mais desenvolvidas (como o Rio de Janeiro, São Paulo e os grandes centros regionais) para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização e uniformização de valores culturais e técnicos via arquitetura. Nesse sentido, o arquiteto foi um agente de modernização [...]. (SEGAWA, 1999, p. 34).

Pelo exposto, infere-se que a “Planta de Dr. Sílvio” foi emblemática, de fato. Além de denotar a preocupação com a expansão ordenada e desejada para a cidade, sua elaboração traduzia o intercâmbio de práticas de intervenção, de experimentações formais e de possibilidades da linguagem arquitetônica modernista nos vários contextos do país através da contratação de profissionais que atuavam em diferentes cidades brasileiras. Afinal, conforme acrescenta Maria Bastos e Ruth Verde Zein:

[...] sob o grande abrigo da etiqueta de ‘modernidade’ seria possível distinguir uma razoável variedade de discursos, posturas políticas, ênfases sociais, particularismos regionais [...], muitas vezes com resultados até bem distintos, mas cujas diferenças – mais na época do que hoje, não eram plenamente perceptíveis [...] (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 24).

OS PROJETOS DE ROSCOE NA PAISAGEM EM TRANSFORMAÇÃO

A atuação de Otávio Roscoe no Rio Grande do Norte é reconhecida a partir do início da década de 1950. Correspondências publicadas no livro *Centenário de nascimento: Sílvio Bezerra de Melo*, de autoria do historiador Joabel Rodrigues de Souza (2008), datam o início das negociações entre o profissional mineiro e o prefeito Sílvio Bezerra no ano de 1952. Ainda conforme o historiador, antes do escritório URBAN encerrar suas atividades em Belo Horizonte, fato ocorrido no final dos anos 1950, foram elaborados planos de urbanização para as cidades de Lagoa Nova e Cruzeta.

É válido destacar que, no ano seguinte à entrega do Plano de Currais Novos, seria entregue o plano de urbanização da cidade de Uberlândia, elaborado por “uma equipe de engenheiros do Departamento Geográfico do Estado de Minas Gerais [...] sob a

coordenação de Otávio Roscoe” (FONSECA, 2007, apud VITAL, 2012, p. 295). Antes disso, Ivanilda Junqueira acrescenta que:

[...] em 1952 - segundo ano do mandato do Prefeito Tubal Vilela da Silva - o engenheiro Otávio Roscoe, proprietário da empresa Urban-Engenharia-Projetos-Topografia-Urbanismo Ltda - sediada na cidade de Belo Horizonte – foi contratado para elaborar um plano de arborização para a cidade [de Uberlândia], o qual foi executado em 1953. (JUNQUEIRA, 2011, p. 113).

Assim como ocorrido em Currais Novos, a prefeitura de Uberlândia não contava com corpo técnico para o necessário controle da expansão urbana. Junqueira (2011, p. 114) pontua inclusive que “projetos políticos como esse são produzidos dentro dos gabinetes dos órgãos públicos e em parceria com empresas privadas”, reproduzindo uma remodelação urbana a partir do ponto de vista dos interesses a que atendem.

Apesar da atuação de Otávio Roscoe, profissional experiente e possivelmente pertencente às gerações que se formaram antes dos anos 1940 (Figura 3), na ratificação da renovação da paisagem urbana de Currais Novos, infere-se através do reconhecimento tardio do Plano – 1969 – que não houve a execução e/ou assistência técnica do escritório URBAN, subtendendo-se, portanto, que não existiu a formação de um quadro técnico dentro e fora da administração pública de Currais Novos. Do mesmo modo, a produção arquitetônica de obras públicas e privadas de autoria do profissional mineiro possivelmente resultava de uma parceria com empresas construtoras locais. Em correspondência datada de 22 de abril de 1953 e enviada a Sílvio Bezerra, Otávio Roscoe assim escreve:

Estamos passando às mãos do prezado Amigo o projeto do Banco do Brasil em papel tela e três cópias heliográficas. O projeto de águas e esgotos e o de eletricidade atrasou-se um pouco [...] Logo que esteja pronta essa parte do trabalho, nós a enviaremos para Currais Novos [por via aérea]. Para evitar maiores delongas estamos enviando esta parte que já irá dando serviço à empresa construtora. (SOUZA, 2008, p. 87).

Figura 3 – Carimbos disponíveis nos projetos originais de Otávio Roscoe.
Fonte: Acervo pessoal de Joabel R. de Souza.

Pelo exposto, denota-se que Roscoe e demais colaboradores assinaram os projetos do Cine-Teatro Desembargador Salustino, do grupo escolar Capitão-mor Galvão, do Posto de Puericultura, da Rádio Brejuí, do Aero Clube, da agência do Banco do Brasil e do Hotel Tungstênio, mas não necessariamente responsabilizaram-se por possíveis alterações *in loco*. Entretanto, é inegável reconhecer em detalhes gráficos que essa ampla produção traduziu-se no imaginário da época como grandiosos signos de progresso, expressão palpável do que se pensava como moderno.

Conforme Segawa, a partir da segunda metade dos anos 1930, “as arquiteturas ‘cúbicas’ e Art Déco disseminavam-se entre os profissionais de várias regiões do

Brasil”. (SEGAWA, 1999, p. 72). Stela Barthel acrescenta que o Art Déco no Brasil foi tardio, indo desde os anos 20 do século XX, na maioria dos casos, até o final dos anos 50 (BARTHEL, 2015, p. 26). Suporte formal para inúmeras tipologias arquitetônicas que pela época se afirmavam, o Art Déco estava presente em cinemas (e por associação, alguns teatros), em sedes de emissoras de rádio, ao mesmo tempo que conquistava adeptos populares sendo adotado em linhas mais simplificadas. Nesse sentido, Telma de Barros Correia enfatiza que:

Em parte das construções, as referências à linguagem déco se restringiam a detalhes ornamentais aplicados em fachadas de construções cujas características – em termo de implantação, tecnologia, volumetria e organização dos espaços – seguiam modelos atrelados ao passado. Em outros casos, entretanto, o repertório formal art déco foi empregado em construções inovadoras em termos de programa e de técnicas construtivas (estruturas de concreto armado, os caixilhos de metal, etc.)(CORREIA, 2010, p. 15).

Assim, é notório observar que, muito mais do que romper com o comum das construções da década de 1950, o projeto do Tungstênio Hotel em Currais Novos, inaugurado em 1954, visava atender a um programa moderno e em escala inédita na cidade, visto que a sua edificação substituiria o Grande Hotel da Sra. Judite e do Sr. Isaias Xavier² (Figura 4).

Figura 4 – Arquitetura entre o Plano e a cidade. Grande Hotel, inaugurado em 1928 e demolido para construção do T. Hotel (foto provável da década de 1940). Fonte: LOPES, 2011, p. 30.

Ao projeto de Otávio Roscoe, o qual abrangia três pavimentos, a saber: térreo, pavimento superior e porão (Figura 5), existiu o acréscimo de um pavimento sobre o bloco original. A difusão das estruturas de concreto armado, “material símbolo da modernidade” (NASLAVSKY, 1997, p. 284), ao mesmo tempo que proporcionou ao projeto maior liberdade estrutural e possibilitou a utilização de vãos maiores, de marquises e balcões em balanço, possivelmente propiciou a duplicação do pavimento superior do Hotel e conseqüentemente do número de quartos (Figura 6).

O emprego de lajes em concreto armado cresceu a partir da década de 1930, afirma Guilah Naslavsky, facilitando a disposição de sanitários nos pisos elevados das construções. A autora pontua ainda que a difusão do concreto armado aumentou a

² Inaugurado no dia 16 de setembro de 1928, o Grande Hotel foi instalado na antiga Villa Altiva, a qual havia sido remodelada em meados da década de 1920 para servir de residência ao comerciante Joventino Pereira. Em nota do Jornal O Porvir, publicada no dia da sua inauguração, percebe-se a importância do hotel para a cidade de Currais Novos naquela época: “Instalado em prédio especial dispõe O GRANDE HOTEL, de ótimo conforto dispensando a melhor comodidade aos seus freguezes” (Jornal O Porvir, Currais Novos, 16 set. 1928, p. 03). Sobre o assunto, cf. GALVÃO, Willian P. *Grande Hotel*. Disponível em: <<http://documentacn.blogspot.com/search?updated-max=2009-07-21T17%3A49%3A00-07%3A00&max-results=7>>.

demanda de profissionais e responsáveis técnicos pelo seu uso, ampliando-se, também, a abrangência do saber técnico dos projetistas. (NASLAVSKY, 1997, p. 285). Desse modo, o profissionalismo do projeto do Hotel e a qualidade de execução revelam a intenção em dotar a cidade de um símbolo da modernidade emergente.

Formalmente, os elementos de maior relevância recaem na linguagem Déco: platibandas em diferentes níveis com frisos, uso cenográfico através do vitral, embasamento revestido em granito de cor, balcões em balanço, valorização dos acessos nas extremidades do lote com esquinas chanfradas em 45°, sequência de janelas (em madeira e vidro) formando fitas horizontais entre frisos, grande letreiro acima da platibanda com o nome Tungstênio Hotel, janelas basculantes, entre outros.

Figura 5 – Fachada lateral do Hotel. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes a partir de cópia do projeto original.

Figura 6 – O Tungstênio Hotel enriquece o cenário urbano com suas múltiplas fachadas (foto provável da década de 1950). Fonte: LOPES, 2011, p. 51.

Explorando a localização, Roscoe dotou a edificação de mais uma fachada ao chanfrá-la na esquina da principal avenida da cidade e ali localizar o seu principal acesso (Figura 7). Formando um conjunto heterogêneo com as demais arquiteturas do entorno, enfatiza-se que a alteração na proporção do projeto e a conseqüente adoção de novos elementos nas fachadas não gerou comprometimento na composição final. Na fachada frontal, por exemplo, manteve-se a dimensão original do vitral, acrescentando-se apenas quatro janelas de guilhotinas (Figuras 8 e 9).

Figura 7 – Fachada do canto. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes a partir de cópia do projeto original.

Figura 8 – Fachada frontal do Hotel. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes a partir de cópia do projeto original.

Figura 9 – Vista da fachada frontal do Hotel. Fonte: Meidejane Lopes, 2011.

Marcus Queiroz (2008) enfatiza que o Art Déco em Campina Grande, Estado da Paraíba, foi a manifestação mais difundida no contexto local dos 1930 e 1940, surgindo com a difusão de uma série de inovações que em outros lugares do país vieram associadas ao ecletismo, desde finais dos oitocentos, acrescentando que:

A ruptura da implantação colonial (fruto das exigências higienistas que afastaram os edifícios dos limites do lote), os arranjos mais complexos de plantas e telhados, a incorporação de maiores avanços técnico-constructivos advindos com a revolução industrial e a introdução de toda uma tecnologia doméstica a partir da instalação de redes mecanizadas de abastecimento de água e coleta dos esgotos reforçaram o caráter de modernidade dessas arquiteturas em âmbito local. (QUEIROZ, 2008, p. 217).

Do mesmo modo, observa-se na solução proposta para o Tungstênio Hotel que sua implantação representou a demolição não apenas do Grande Hotel, mas de um grande trecho de quadra e que sua ocupação não previu recuos em relação às edificações vizinhas, abarcando os limites do lote (Figura 10). Além disso, com um arranjo mais recortado de planta, explorou-se a utilização de telhados desencontrados. Respondendo à declividade do terreno é que se possibilitou acrescentar originalmente um pavimento – o porão – ao programa do Hotel, ampliando-se a fachada posterior (Figura 11).

Figura 10 – Planta esquemática de situação, locação e coberta. Fonte: Elaborada por Meidejane Lopes.

Figura 11 – Fachada posterior do Hotel. Fonte: Elaborada por Meidejane Lopes a partir de cópia do projeto original.

No tocante à técnica, utilizou-se concreto armado e alvenaria autoportante. A introdução de elementos construtivos em concreto armado, tais como vigas e lajes, permitiu ao escritório projetar grandes vãos, a exemplo do amplo salão de jantar, além de possibilitar a construção de um reservatório com capacidade para 150.000 litros de água (Figura 12).

Figura 12 – Corte longitudinal esquemático. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

O padrão regular dos balcões em balanço na fachada lateral permitiu o contraste horizontal/vertical com a fachada posterior do Hotel, a qual apresenta frisos em alto relevo até a altura do porão – oferecendo um dos elementos visuais mais atraentes do conjunto. Igualmente chanfrado, porém recuado em relação à fachada, o acesso público posterior dá-se somente no bar e restaurante, enquanto aos funcionários é permitido circular entre área de serviço e demais instalações da edificação (Figura 13).

Figura 13 – Contraste vertical/horizontal nas fachadas posterior e lateral. Fonte: <https://picasaweb.google.com/supersantoantonio/Fotos_antigas_de_Currais_Novos>.

Apresentando plantas retangulares com uma das extremidades chanfradas e circulações bem definidas, notadamente nos pavimentos térreo e superior, o maior destaque dá-se no pavimento superior com a possibilidade de intercâmbio entre duplas de quartos, possibilitando o uso individual e/ou de grupos de hóspedes (Figuras 14, 15 e 16).

Figura 14 – Planta baixa do pavimento térreo. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes

Figura 15 – Planta baixa do pavimento superior. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Figura 16 – Planta baixa do porão. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Os discursos que ecoavam no Estado do Rio Grande do Norte àquela época denotavam a importância do Tungstênio Hotel no contexto local e regional. Câmara Cascudo, por exemplo, ao escrever sobre Tomaz Salustino, acrescenta:

Homem de larga visão e amor à terra, construiu na cidade um hotel e uma agência para o Banco do Brasil, sem similares no Estado, pela construção, acabamento e suntuosidade, onde o mármore foi empregado em suas fachadas, como padrão de bom gosto e aprimoramento (CASCUDO et. al., [1980], p. 8 apud LOPES, 2011, p. 50).

Também inaugurada no ano de 1954, a construção da agência do Banco do Brasil seria percebida não apenas como uma contribuição para a cidade de Currais Novos, mas de toda a região do Seridó potiguar, trazendo a perspectiva de proporcionar crédito ao comércio, à indústria e à agricultura (Figura 17).

Figura 17 – Arquitetura entre o Plano e a cidade. Destaque para a edificação a ser demolida para construção da agência bancária.
 Fonte: BARROS, Eva C. A. C. (Coord.), 2008.

O uso do pavimento superior como habitação conferiu à edificação um caráter multifuncional, afirmando-a como um trecho do centro da cidade, também multifuncional por essência. Confinada por edifícios em ambos os lados, os principais acessos se davam nas áreas frontal (Figuras 18, 19 e 20) e posterior da agência.

Figura 18 – Edificação institucional/residencial (foto provável de 1953/54. Fonte: LOPES, 2011, p. 49.

Figura 19 – Fachada principal da agência bancária. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes a partir de cópia do projeto original.

Figura 20 – Vista da fachada principal. Fonte: Meidejane Lopes, 2011.

Sem recuos laterais em relação às edificações vizinhas, que viriam a ser demolidas/construídas ainda na década de 1950, a exemplo da construção da Rádio Brejuí em 1959, a ênfase se dá na fachada posterior, a qual apresenta um amplo lance de escada que dirige o acesso à residência da edificação. Improvável anunciar a intenção do projeto à época, visto que a parte posterior da quadra recebeu inúmeras edificações. Além disso, seu arranjo recortado de planta possibilitou a utilização de telhados desencontrados (Figura 21).

Formalmente, os elementos mais relevantes recaem na linguagem Déco: platibandas com frisos, marquises, uso cenográfico através da claraboia, embasamento revestido em granito de cor, sequência de janelas formando fitas horizontais entre frisos, uso de janelas basculantes, grades metálicas em portas, planos diferenciados na fachada, entre outros.

Amplamente utilizados na construção do Hotel, o concreto armado e as paredes autoportantes simbolizaram a linguagem utilizada na edificação da agência do Banco do Brasil (Figura 22, 23, 24, 25 e 26).

Figura 21 – Planta esquemática de situação, locação e coberta. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Figura 22 – Corte longitudinal esquemático. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Figura 23 – Planta baixa do subsolo. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Figura 24 – Planta baixa do térreo. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Figura 25 – Planta baixa do pavimento intermediário. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

Figura 26 – Planta baixa do pavimento superior. Fonte: Elaborado por Meidejane Lopes.

CONCLUSÃO

No patamar das diversas transformações ocorridas em Currais Novos nos anos 1950, tanto no campo da história urbana, do saber e pensar urbanístico e do urbanismo, a arquitetura surgiu com o papel de delinear um referencial estético das reformas urbanas. Notadamente, as obras projetadas pelo engenheiro-arquiteto mineiro Otávio Roscoe e o seu escritório URBAN, ao mesmo tempo em que anunciaram a implantação de um novo padrão arquitetônico local, foram representativas da reestruturação da cidade.

Não obstante, nem todas as obras pensadas para o município se tornaram realidade. Muitas delas ficaram, ora nas plantas, ora nos alicerces iniciados. A exemplo de obras que possivelmente ficaram nas plantas arquitetônicas, pontuam-se os projetos de Otávio Roscoe para a implantação de casas populares no município.

Demonstrando como os administradores públicos e parte da sociedade local estavam comprometidos com a modernização da cidade de Currais Novos via adoção de pressupostos urbanísticos e da adoção da arquitetura modernista, a construção do discurso é minimamente recuperada do ponto de vista da elaboração dos planos, dos interesses a que atendiam e das áreas da cidade que atingiam.

Nesse sentido, havia um silêncio eloquente em torno de questões sociais, como a previsão no Plano Urbanístico da demolição de fileiras enormes de casas que compunham quarteirões. De fato, isso poderia indicar uma assimetria na relação de forças dos poderes municipais: um Executivo muito mais forte e um Legislativo submisso. Mais ainda, a ausência ou inefetividade dos ritos legislativos na concretização de diversas ações à época poderia decorrer, por vezes, da predominância do mesmo grupo familiar nos dois poderes.

REFERÊNCIAS

BARROS, Eva C. A. C. (Coord.). **Retratos urbanos: Currais Novos entre os anos 1890 e 1930**. 2. ed. Currais Novos: TV SIDYS, 2008. 1 DVD.

BARTHEL, Stela G. A. **Vestígios do Art Déco na cidade do Recife (1919-1961)**: abordagem arqueológica de um estilo arquitetônico. Recife, 2015. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Universidade Federal de Pernambuco.

BASTOS, Maria A. J; ZEIN, Ruth V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

CORREIA, Telma de B. O art déco na arquitetura brasileira. In: WEIMER, Günter et al. Dossiê Art Déco. **Revista UFG**, ano XII, nº 8, jul. 2010. p. 14-18.

FERREIRA, Angela L.; EDUARDO, Anna Rachel B., DIAS, Ana Caroline de C. D. e DANTAS, George A. F. **Uma cidade sã e bela: a trajetória do saneamento de Natal. 1850-1969**. Natal: CREA-RN, IAB-RN, 2008.

GORELIK, Adrián. Apresentação. In: LIRA, José T. C. **Warchavchik: Fraturas da vanguarda**. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

JUNQUEIRA, Ivaniida A. A. **Mobilidades e permanências no centro da cidade: relações e vivências na transformação da paisagem urbana. Uberlândia (1980-2010)**. Uberlândia, 2011. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Uberlândia.

LOPES, Meidejane de M. **Planos da cidade: o plano urbanístico no contexto das transformações urbanas de Currais Novos/RN (1948-1958)**. Natal, 2011. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

_____. A cidade que seria: o plano urbanístico de Currais Novos/RN traduzindo o saber e o pensar de uma época. In: XII SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO - A circulação das ideias na construção da cidade: uma via de mão dupla, 2012, Porto Alegre. **Anais do XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**, 2012. 1 CD-ROM.

NASLAVSKY, Guilah. O concreto armado e a nova arquitetura nos anos 30. In: CARDOSO, Luiz A. F.; OLIVEIRA, Olívia F. de (Org.). **(Re)discutindo o Modernismo: universalidade e diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil**. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, 1997. p. 284-289.

QUEIROZ, Marcus V. D. de. **Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950)**. São Carlos, 2008. Dissertação (Mestrado em

Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.

SOUZA, Joabel R. de. **Centenário de nascimento**: Sílvio Bezerra de Melo. [Curráis Novos]: Edição do autor, 2008.

VITAL, Giovanna T. D. **Projeto sustentável para a cidade**: o caso de Uberlândia. São Paulo, 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.